

YOVVOYI OLMA (MALUS SIEVERSII) POPULYATSIYALARINING GEOGRAFIK TARQALISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Y.I.To'xtayeva , X.S.To'raqulov

O'zRFA Genetika va eksperimental biologiyasi insituti

Umumiy genetika yo'nalishi stajyor-tadqiqotchisi

O`zRFA Genetika va O`simliklar ekperimental biologiyasi instituti,

Yuqori-Yuz 111226, O'zbekiston;

toxtayevayorqinoy@gmail.com

O'rta Osiyoda keng tarqalgan yovvoyi olma turi *Malus sieversii* mahalliy olmaning asosiy avlodi sifatida etirof etilgan. O'rta Osiyoda o'tkazilgan sayohatlar natijasida *M.sieversii* *M.domestica* dagi barcha xususiyatlarga ega ekanligi tasdiqlandi. Bundan tashqari *M.sieversii* populyatsiyalari kasalliklarga chidamliligi, meva sifati uchun muhim genetik resursni ifodalovchi turli xil fenotipik belgilarni namoyon etadi.

1989-1996 yillar oralig'ida USDA Qishloq xo'jaligi tadqiqotlar xizmatining Milliy o'simliklar germplazmasi tizimi tomonidan Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistonning 12 mintaqasida ekspeditsiyalar uyushtirildi. Bunda *M.sieversii* hasharotlar bilan changlanadigan, ko'p yillik o'simlik turi sifatida populyatsiyalar o'rtasida kam tabaqalashgan genetik tuzilishga ega ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari *M.sieversii* Tyanshan tog'larining Xitoy qismidagi yovvoyi mevali o'rmonlaridan 38 %i, Markaziy Osiyoda esa 68 % ni tashkil etadi.

Yovvoyi olma (*M.sieversii*) populyatsiyalari evolutsion jihatdan mevalar rangi, shakli va ta'mi bilan hamda sovuqqa, kasalliklarga chidamlilik xususiyatlariga ega. Uning bo'yi 5 – 12 metrgacha o'sadigan bargli daraxt bo'lib, tashqi ko'rinishi mahalliy olmaga o'xshaydi. Gulchaglari kattaligi bo'yicha har xil bo'lib, iqlim quruq bo'lsa tuxumsimon, nam bo'lsa esa sharsimon shaklda bo'ladi. Uning mevalari olma turlari ichida eng yirigi bo'lib, diametri 7 sm ega, hajm jihatdan esa ko'plab zamonaviy olma navlariga o'xshaydi. Mahalliy navlardan farqli o'laroq uning

barglari kuzda qizarib ketadi. Ushbu o'simlik vegetativ ravishda bazal kurtaklar bilan ko'payish qobiliyatiga ega. Hozirgi kunda ushbu o'simlik barglari choy o'rnini bosuvchi, mevalari esa cho'chqalar uchun qimmatli ozuqa sifatida ishlatiladi. Qozog'istonda *M.sieversii* daraxti madaniy navlar uchun payvantag sifatida ishlatiladi. Abiotik stressga chidamliligi sababli *M.sieversii* bog'dorchilikda keng qo'llaniladi. So'nggi yigirma yil ichida Tyanshan o'rmonlaridagi yovvoyi olma populyatsiyalari daraxtlari noqqonuniy daraxt kesish, o'rmonlardan yaylov sifatida foydalanish kabi antropogen omillar hamda turli xil invaziv hasharot, qo'ziqorin patogenlari, bakteriyalar tas'iri natijasida yo'qolib bormoqda. Masalan: yovvoyi olma (*M.sieversii*)ning bakterial kuyish kasalligini *Erwinia amylovora* (Burril) Winslow et al. bakteriyasi keltirib chiqaradi. Ushbu qo'zg'atuvchi asosan yuqori namlik va 18⁰ C haroratda o'simlikning novda, poya, barglari va yosh mevalarini birdan qorayishi va so'lib qolishiga sabab bo'ladi. Ushbu daraxt Xitoyda yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan ikkinchi darajali himoyalangan o'simliklar ro'yxatiga kiritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lin P, Lin Y. The survey of the distribution of Tianshan Mountain wild fruit forests and its distribution in Ili prefecture. In: Lin P, Cui N, editors. Wild fruit forests resources in Tianshan Mountains—comprehensive research on wild fruit forests in Ili, Xinjiang, China. Beijing: China Forestry Publishing House; 2000. p. 46–62.
2. Zheng D, Wu Y, Qin W, Tianming H. Advance in research on application of *Malus sieversii* as rootstock. *Chinese Wild Plant Resour.* 2019;38:60–3.
3. Duan N, Bai Y, Sun H, Wang N, Ma Y, Li M, Wang X, Jiao C, Legall N, Mao L, et al. Genome re-sequencing reveals the history of apple and supports a two-stage model for fruit enlargement. *Nat Commun.* 2017;8(1):249.
4. Harris SA, Robinson JP, Juniper BE. Genetic clues to the origin of the apple. *Trends Genet.* 2002;18(8)
5. Sattarova R.K va boshqalar - Umumiy fito'atologiya (ma'ruza matnlari) T., 1999 y
6. Zuparov M.A. va b. Mikrobiologiya. (Uslubiy qo'llanma). 2014y
7. Sheraliyev A.Sh., Sattarova R.K., Raximov U.X. qishloq xo'jalik fitopatologiyasi. (Darslik) ToshDAU nashr taxririya bulimi.-Toshkent, 2008